

УДК 611.126.127+616-007-053.1

ANATOMICAL CHANGES IN THE HEART WITH EBSTEIN'S ANOMALY**Chaikina K.,***4rd year student,**Dniprovskiy Medical Institute of Traditional and Non – Traditional Medicine,**Dnipro, Ukraine***Nazarova D.,***Ph.D., associate professor,**Fundamental disciplines with the course of Traditional and Non-Traditional Medicine Department of the**Dniprovskiy Medical Institute of Traditional and Non – Traditional Medicine.**Dnipro, Ukraine***Abramov S.***PhD, associate professor,**Rector of Dniprovskiy Medical Institute of Traditional and Non – Traditional Medicine.**Dnipro, Ukraine***АНАТОМІЧНІ ЗМІНИ В СЕРЦІ ПРИ АНОМАЛІЇ ЕБШТЕЙНА****Чайкина К.В.***студентка 4 курсу,**Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, м.Дніпро., Україна***Назарова Д.І.***к.біол.н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін з курсом традиційної і нетрадиційної медицини,**Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, м.Дніпро., Україна**ORCID: 0000-0003-4927-171X***Абрамов С.В.***к.мед.н., доцент, Ректор Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини,**м.Дніпро, Україна**ORCID: 0000-0001-5386-7271**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377338>***Abstract**

Ebstein's anomaly is a tricuspid valve anomaly in which the septal leaflets and often the posterior leaflets are displaced into the right ventricle, and the anterior leaflet is usually deformed, excessively large, and abnormally adjacent or fused to the free wall of the right ventricle [8].

Анотація

Аномалія Ебштейна є аномалією тристулкового клапана, при якій септальні стулки і часто задні стулки зміщуються в правий шлуночок, а передня стулка зазвичай деформована, надмірно велика і аномально прилягає або зрощена з вільною стінкою правого шлуночка [8].

Keywords: Congenital heart defects, Ebstein anomaly, oval window, tricuspid valve, right atrium, right ventricle.

Ключові слова: Вроджені вади серця, аномалія Ебштейна, овальне вікно, тристулковий клапан, праве передсердя, правий шлуночок.

Метою даної роботи є розповісти про основні патологічні зміни, що відбуваються в організмі людини за наявності аномалії Ебштейна, та за допомогою своєчасного лікування запобігти враження життєво важливих органів.

Вступ. Вроджені вади серця займають близько 30% від усіх вроджених вад розвитку; за частотою народження вони займають третє місце після вродженої патології опорно-рухового апарату та центральної нервової системи [10]. Щорічно у світі народжується близько 1,4 млн. дітей з вродженими вадами серця – це в середньому 0,7% дітей, народжених протягом року на всіх континентах. Причому це співвідношення спостерігається як у країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах –

таких як США, Японія, Швеція, Фінляндія, Канада. В Україні щорічно народжується 10 000 дітей із вадою серця, понад 1,5 тисячі з них потребують невідкладної кардіохірургічної допомоги. Зростає кількість більш важких, комбінованих вад серця з частим несприятливим результатом вже в перші місяці життя. Навіть у таких країнах як США та Великобританія при природному перебігу хвороби до кінця 1-го року життя гинуть понад 70% дітей. У Північній Америці уроджена патологія серця є причиною смерті у 37% немовлят, у Західній Європі – у 45%. 90% дітей з вродженою вадою серця гинуть у віці до 1 року, якщо не проведена термінова операція. Шанс дожити до юнацького віку без операції є лише у 10-15% дітей із вадами серця [2].

Основна частина. У нормі правий передсердно-шлуночковий клапан утворюється трьома трикутними стулками: перегородковою, задньою та передньою стулкою. Всі три стулки вільними краями виступають у порожнину правого шлуночка. З трьох стулок велика перегородкова, знаходиться ближче до перегородки шлуночка і прикріплюється до медіальної частини правого передсердно-шлуночкового отвору. Задня стулка, менша за величиною, прикріплюється до задньозовнішньої частини того ж отвору, а найменша з усіх трьох стулок передня - до передньої частини отвору і звернена у бік артеріального конуса [11]. Але при аномалії Ебштейна стулки правого атріовентрикулярного клапана виходять зі стінок правого шлуночка, а не передсердно-шлуночкового кільця і неповністю замикаються (недостатність тристулкового клапана). Таким чином, порожнина правого шлуночка виявляється зменшеною в порівнянні з нормою, а частина правого шлуночка від передсердно-шлуночкового кільця (де клапан повинен був перебувати в нормі) до зміщеного вниз тристулкового клапана стає продовженням правого передсердя. Також при аномалії спостерігається незарощення овального отвору [3].

В нормі вторинний міжпередсердний отвір (овальний), з'являється на 4-му тижні, після розвитку первинної та вторинної міжпередсердних перегородок, які зростаються між собою. При прориві

краніальної частини перегородки утворюється між-передсердний отвір. Міжшлуночкова перетинка вникає на 8-му тижні із задньої нижньої стінки у вигляді ендокардіального виросту. Одночасно з нею формується перетинка, що розділяє легеневий стовбур і аорту з ендокардіальними валиками напівмісячних клапанів, що намітилися. На цьому закінчується формування чотирикамерного серця плода, в якому залишається відкритим овальне вікно, що забезпечує заповнення кров'ю лівої половини серця, що необхідно для його розвитку, тому що мале коло ще не функціонує в повному обсязі. Між дугою аорти і правою легеневою артерією або легеневим стовбуром виростає артеріальна протока, за якою частина крові з малого кола перекидається у великий [6].

Овальний отвір в нормі закривається після першого самостійного вдиху, коли у новонародженого вмикається і починає повноцінно функціонувати легенева коло кровообігу і необхідність у відкритому овальному вікні відпадає. Підвищення тиску крові у лівому передсерді порівняно з правим призводить до прикриття клапана овального вікна, при цьому клапан закривається щільно і повністю заростає сполучною тканиною – відкрите овальне вікно зникає [5]. Також ця вада характеризується зменшенням порожнини правого шлуночка, праве передсердя у своїй збільшується у розмірах і розширюється (мал.1) [3,7].

Малюнок 1.

Першим проявом усіх вище зазначених дефектів є порушення гемодинаміки, які залежать від ступеня недостатності та регургітації (зворотного повернення крові) на тристулковому клапані. На гемодинамічні показники впливає величина функціонуючого правого шлуночка, а також об'єм крові, що надходить у повідомлення між передсерддями [1].

Недостатність тристулкового клапана при аномалії Ебштейна призводить до регургітації крові з правого шлуночка у праве передсердя. Утворюється венозно-артеріальний шунт, тобто надлишок неоксигенованої крові, що надходить у ліве передсердя. Поступово виникає гіпертрофія та дилатація (розширення) камер серця, прогресує серцева недостатність. Зважаючи на патологічні зміни, порок має чотири види:

- Передня стулка відповідає фізіологічній будові, перегородкова та задня можуть бути відсутніми або мати патологічне розташування;
- Анатомо-фізіологічні структури клапана зменшені в розмірах та локалізовані ближче до серцевої верхівки;
- Переміщення структур передньої стулки обмежене, решта двох виконує свої функції;
- Фізіологічна будова передньої стулки порушена, стінки септальної заміщені клітинами фіброзної тканини, задня не сформована або не виконує своїх функцій [9].

Передбачається, що причини виникнення аномалії Ебштейна ведуть мутації в локусі хромосоми 17q CFA9, дуплікація хромосоми 15q, дефект рецептора ALK3/BMPR. Хромосомні порушення виникають на етапі злиття батьківського генетичного

матеріалу або на ранніх термінах вагітності та призводять до некоректного формування органів та тканин організму дитини у внутрішньоутробному періоді.

Чинниками ризику аномалії Ебштейна вважаються [1]:

- прийом матір'ю препаратів літію під час вагітності;
- прийом матір'ю бензодіазепінів під час вагітності;
- перенесені на ранніх термінах вагітності вірусні захворювання (грип, краснуха, кір);
- багаторазове спонтанне переривання вагітності на ранніх термінах в анамнезі;
- хронічна інтоксикація пестицидами, парами лакофарбових речовин, продуктами переробки нафти тощо. (Проживання в екологічно неблагополучних районах, робота на шкідливих виробництвах);
- вживання батьками заборонених речовин, зловживання алкоголем, курінням.

У новонароджених із тяжким перебігом захворювання відзначається: ціаноз, серцева недостатність, шум. Тимчасове поліпшення може наступити зі зниженням легеневого судинного опору, але стан погіршується після закриття артеріальної протоки, що призводить до зменшення легеневого кровотоку.

У підлітків та дорослих виникає надшлуночкова аритмія. У дорослих з аномалією Ебштейна найбільш важливими предикторами результату є функціональний клас Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA), розмір серця, наявність або відсутність ціанозу, а також наявність або відсутність пароксизмальної передсердної тахікардії. Такі тахікардії можуть призвести до серцевої недостатності, погіршення ціанозу та непритомності. Пацієнти з аномалією Ебштейна та міжпередсердною комунікацією схильні до ризику парадоксальної емболізації, абсцесу головного мозку та раптової смерті.

При фізикальному обстеженні тяжкість ціанозу залежить від величини скидання крові праворуч наліво. Перший і другий тони серця сильно розділені, часто є третій або четвертий тон серця, що призводить до «потрійного» або «четверного» ритму. Систолічний шум, викликаний трикуспідальною регургітацією, зазвичай є у лівого нижнього краю грудни. Може бути гепатомегалія (внаслідок

пасивного застою в печінці через підвищений тиск у правому передсерді).

На ЕКГ звичайні високі та широкі зубці Р, як і блокада правої ніжки пучка Гіса. Часто виникає атріовентрикулярна блокада першого ступеня. Оскільки приблизно у 20% пацієнтів з аномалією Ебштейна є передчасне збудження шлуночків за допомогою додаткового електричного шляху між передсердям та шлуночком (синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта), може бути дельта-хвиля [8].

При катетеризації серця у всіх хворих виявляється підвищений тиск у правому передсерді. Величини систолічного тиску в правому шлуночку та легеневій артерії, як правило, нормальні або дещо знижені. Скорочувальна функція вихідного відділу правого шлуночка знижена, що проявляється у повільному підйомі кривої тиску під час фази ізометричного скорочення, повільному спуску після закриття легневих клапанів та підвищеному кінцево-діастолічному тиску. Важливі діагностичні ознаки можна отримати при одночасній реєстрації тиску та внутрішньопорожнинної ЕКГ.

При виведенні катетера в праве передсердя величина тиску значно змінюється, але виникає передсердна зміна внутріполостної ЕКГ. Аналіз газового складу крові у більшості випадків виявляє низькі цифри насичення крові киснем у правих відділах серця, велику артеріовенозну різницю та артеріальну гіпоксемію [3].

На ангіокардіографія – введення контрастної речовини у порожнини серця, при аномалії Ебштейна визначається інтенсивне контрастування розширеного правого передсердя та атріалізованої частини правого шлуночка. Дистальна (кінцева) частина правого шлуночка контрастується слабше і із уповільненням, визначається зменшення його діаметра.

На рентгенографії органів грудної клітки (серця та легень). Відзначається збіднення легеневого малюнка, що супроводжується підвищенням прозорості легневих полів. Серце, як правило, збільшене у розмірах має форму кулі або «перевернутої чаші». Визначаються ознаки збільшення правого передсердя та верхніх відділів правого шлуночка, що краще виявляється у косих проєкціях. Судинний пучок серця вузький, ліві відділи серця не збільшені. При рентгеноскопії відзначається різке зменшення амплітуди пульсації контуру серця та легневих артерій (мал.2) [1,4].

аномалія

норма

Малюнок 2. Праворуч – нормальна рентгенографія грудної клітки, ліворуч – аномалія: легеневий малюнок не підсилений, прозорість легеневих полів не підвищена, серце розташовано спереду до низу має форму сплющеного конусу .

Радикальним способом лікування аномалії Ебштейна є операція. Операція спрямована на усунення недостатності або стенозу тристулкового клапана за допомогою збільшення корисної порожнини правого шлуночка та усунення супутніх вад.

Висновок: Прогноз життя пацієнтів після хірургічної корекції дефектів сприятливий. У 90% пацієнтів після хірургічного лікування відзначаються позитивні безпосередні та віддалені результати. Протягом року можливе відновлення працездатності [1].

Список літератури:

1. <https://liconism.ru/complications/anomaliya-ebshyteina-u-vzroslyh-cto-takoe-anomaliya-ebshyteina-diagnostika-i/>
2. <https://probeg.kiev.ua/narodzheni-z-minoyu-vsередini/>
3. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki>
4. <https://secondopinions.ru/poleznye-materialy/rentgen/obschie-voprosy/serdtse-rentgenovskaya-anatomiya-i-sostoyaniya-proyavlyayuschiesya-rasshireniem-serdechnoy-teni>
5. <https://studfile.net/preview/4022474/page:2/>
6. <https://studfile.net/preview/6665849/page:119/>
7. <https://tamc.co.il/article/anomaliya-ebshyteina-vsya-informatsiya/>
8. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200002033420507>
9. <https://xmedicin.com.ua/anomaliya-ebshyteina/>
10. Вродженні вади серця у дорослих / А.В. Раков, Е.С. Пелеса, Н.В. Шпак / посібник для студентів, Гродно, ГрГМУ 2013.
11. Сінельніков Р.Д. Сінельніков Я.Р./ Атлас анатомії людини. / 3Т. Медицина, Москва 1996р.